

O AUTO DA COMPADECIDA: USANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CRIAR STORY MAPS

THOMAS FELIPE DE LIMA¹

NAISSA BATISTA DA LUZ¹

SILVANA PHILIPPI CAMBOIM¹

¹ Universidade Federal do Paraná – {thomas.lima; naissa; silvanacamboim} @ufpr.br

A inteligência artificial (IA) é um campo de estudo que busca capacitar máquinas a imitar habilidades humanas, desde a execução de tarefas simples até a realização de ações complexas e a tomada de decisões na resolução de problemas. O conceito foi proposto pela primeira vez na década de 1950 pelo cientista da computação John McCarthy [5]. Nos últimos anos, a comunidade científica e o público em geral observaram desenvolvimentos notáveis na inteligência artificial. Anteriormente considerada uma tecnologia que estava além das capacidades de um usuário comum devido à sua alta complexidade, aos requisitos de hardware e à necessidade de treinamento específico, a inteligência artificial (IA) agora está difundida em muitos dispositivos do dia a dia, incluindo telefones celulares, notebooks e tablets [1]. Ela tem uma grande variedade de aplicações, sendo que a Cartografia representa apenas um dos muitos domínios em que a inteligência computacional pode ter um impacto significativo. Um dos principais seu uso como uma ferramenta para facilitar a comunicação. Essa abordagem visa a estabelecer uma conexão entre a linguagem natural usada pelo usuário durante a interação com a máquina e a subsequente tradução dessa linguagem em parâmetros prontos para serem aplicados na criação computacional de *story maps*. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi a exploração da capacidade do Chat GPT 3.5 na formulação dos parâmetros textuais e visuais necessários para projetar e implementar uma narrativa cartográfica visual. O experimento utilizou a narrativa da obra literária "O Auto da Compadecida", do autor paraibano Ariano Suassuna. O objetivo deste story map é narrar a história de João Grilo e Chicó sob uma perspectiva espacial, utilizando exclusivamente informações geradas por IA. Para isso, serão apresentadas as respostas fornecidas pelo sistema StoryMapsGPT — uma derivação do modelo GPT 3.5, treinado com referências bibliográficas referentes à visualização cartográfica e desenvolvimento de narrativas espaciais — em resposta às perguntas formuladas. A Figura 1 inclui um QR code para o repositório virtual onde está armazenada a documentação e a lista de referências utilizadas no treinamento do StoryMapGPT (também acessível pelo link: https://bit.ly/documentacao_storymap_ac), além do link direto para ao StoryMapGPT: <https://bit.ly/storymapgpt>.

Repositório virtual com a documentação do treinamento do StoryMapGPT.

Acesso ao StoryMapGPT.

Fonte: Os autores (2024).

O primeiro *prompt* dirigido à IA foi: "Chat, vou criar um *story map* sobre 'O Auto da Compadecida'. Organize essa história em cinco atos, seguindo o arco narrativo. Formate de maneira que cada ato corresponda a um parágrafo." A Tabela 1 representa os resultados produzidos pelo StoryMapGPT.

Tabela 1 – Apresenta a Resposta Gerada pelo ChatGPT

Ato	Descrição (Saída)
Ato 1: Introdução e Contexto	Neste ato, apresentamos o cenário do sertão nordestino, onde João Grilo e Chicó, dois amigos espertos, enfrentam a dura realidade da vida no interior. A Compadecida, a imagem da Virgem Maria, é estabelecida como um elemento central na história, e o contexto de pobreza e desigualdade é estabelecido. O público conhece a personalidade dos personagens principais e suas ambições.
Ato 2: O Plano e o Conflito	No segundo ato, João Grilo e Chicó elaboram um plano para enganar o Padre, o Bispo e o Major, personagens autoritários e corruptos da cidade. Eles decidem fingir um milagre e, ao mesmo tempo, resolver um conflito entre o Cangaceiro Severino e o bando de Lampião. O conflito principal surge quando eles tentam enganar o Bispo e o Major, e isso leva a situações cômicas e desafiadoras.
Ato 3: O Clímax	No terceiro ato, o plano de João Grilo e Chicó atinge seu ápice durante o julgamento das almas no céu, onde são confrontados com suas ações passadas. A Compadecida desempenha um papel fundamental na resolução do conflito e na decisão dos destinos das personagens. O clímax é uma mistura de humor, drama e momentos de reflexão.
Ato 4: Resolução dos Conflitos	Neste ato, os conflitos centrais da história são resolvidos. O destino das personagens, como o Padre, o Bispo, o Major e outros, é decidido de acordo com suas ações e intenções. João Grilo e Chicó enfrentam as consequências de suas artimanhas, e a Compadecida desempenha um papel redentor. A justiça é feita, embora de maneira surpreendente.
Ato 5: Conclusões e Lições	O quinto ato conclui a história, trazendo a resolução final dos personagens e proporcionando lições sobre moralidade, justiça e compaixão. João Grilo e Chicó, apesar de suas falhas, são mostrados como heróis populares, e a Compadecida simboliza a misericórdia divina. A história termina com uma nota de humor e otimismo, celebrando a vida no sertão nordestino.

Fonte: OpenAI (2023)

A fase subsequente do experimento envolveu a coleta de dados espaciais. Essa etapa foi conduzida para avaliar o potencial de aquisição de tais dados. A IA foi questionada da seguinte maneira: "Chat, poderia fornecer as coordenadas de onde ocorre a história para cada ato, com precisão de 4 casas decimais?". Uma informação importante fornecida pelo *prompt* do StoryMapGPT a partir desta pergunta foi:

"Lembre-se de que "O Auto da Compadecida" é uma obra de ficção que se passa em um ambiente fictício inspirado no sertão nordestino do Brasil. As coordenadas fornecidas são aproximadas e destinadas a representar o cenário geral da história." - Open AI (2024).

Para o Ato 3: Clímax, que se passa no Céu, a inteligência artificial produziu uma saída nula, justificando que se trata de um espaço imaginário. Neste caso, pelo contexto, optamos por inserir de maneira manual coordenadas. Neste caso a do Santuário do Padre Cícero na cidade de Juazeiro do Norte, considerando todo o contexto da obra. O design do mapa prosseguiu com outros experimentos, solicitando paletas de cores que se harmonizassem com a narrativa, escolhas de fontes que despertassem e transmitissem emoções ao usuário e símbolos pictóricos para cada apresentação atuarial. Com base nas paletas de cores propostas, o StoryMapGPT pode sugerir cores específicas para cada camada a fim de criar um mapa de base que transmitisse a narrativa pretendida. Com base nos resultados gerais preliminares, que foram obtidos com a assistência do narrador (StoryMapGPT), a etapa final consistiu na criação efetiva da narrativa cartográfica. Para essa finalidade, a biblioteca Leaflet foi utilizada, com o auxílio do plugin Leaflet *Story Maps*. A Figura 2 ilustra os principais resultados e os mapa está disponível através do link: https://bit.ly/storymap_ac.

Figura 2 – Resultados do Design do *Story Maps*.

Paleta de Cores	
Fontes	AUTO DA COMPADECIDA- LOREM IPSUM DOLOR <i>AUTO DA COMPADECIDA - LOREM IPSUM DOLOR SIT</i> AUTO DA COMPADECIDA - LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Pictogramas	
Resultado Final	

Fonte: Open AI e os autores (2024).

Os experimentos iniciais produziram resultados promissores, com a inteligência artificial (IA) demonstrando a capacidade de construir um *story map* abrangente e estruturado com base em uma obra clássica da literatura brasileira. No entanto, o potencial de avanço é considerável. Avanços notáveis recentes indicam que os modelos GPT podem ser continuamente refinados para elaborar e organizar histórias seguindo padrões e metodologias narrativas estabelecidas. Ao instruir o modelo sobre elementos como a jornada do herói, arcos narrativos e tramas emocionais, é possível gerar narrativas cada vez mais cativantes e emocionalmente ressonantes. Além disso, o desenvolvimento de um *story map* pode disseminar informações de forma inovadora, despertando o interesse de novos públicos. Estudos também mostram que as narrativas que integram elementos espaciais tendem a facilitar a memorização de dados cruciais pelos usuários. [1];[3-4];[6-7]. Espera-se que, em um futuro próximo, seja possível aprofundar a avaliação dos resultados por meio de testes quantitativos e qualitativos que analisem tanto a capacidade de processamento e desenvolvimento de parâmetros do StoryMapGPT quanto a satisfação e usabilidade.

Palavras-chaves: Mapas Narrativos; Story Maps; Design de Mapas; Inteligência Artificial

Referências

[1] Andrews, D., & Baber, C. Visualising interactive narratives: employing a branching comic to tell a story and show its readings. In: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings. 2014. p. 1895–1904. DOI: <https://doi.org/10.1145/2556288.2557296>.

- [2] Caelen, O., & Blete, M. A. Desenvolvendo aplicativos com GPT-4 e ChatGPT: crie chatbots inteligentes, geradores de conteúdo e muito mais. São Paulo: Novatec Editora, 2023. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=KgrgEAAAQBAJ>. Acesso em: 22 out. 2024.
- [3] Caquard, S., & Dimitrovas, S. Story Maps & Co. The state of the art of online narrative cartography. Mappemonde, 2017, 121. DOI: <https://doi.org/10.4000/mappemonde.3386>.
- [4] Caquard, S., & Griffin, A. Mapping emotional cartography. Cartographic Perspectives, 2019, 91. DOI: <https://doi.org/10.14714/CP91.1551>.
- [5] Kneusel, R. T. Como a inteligência artificial funciona: da magia à ciência. São Paulo: Novatec Editora, 2024. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=4VfsEAAAQBAJ44>. Acesso em: 22 out. 2024.
- [6] Roth, R. E. Cartographic design as visual storytelling: synthesis and review of map-based narratives, genres, and tropes. Cartographic Journal, 2021, 58(1), p. 83–114. DOI: <https://doi.org/10.1080/00087041.2019.1633103>.
- [7] Rowe, R. A., & Moore, A. B. Incorporating mental imagery into geospatial environments for narrative visualisations. Transactions in GIS, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1111/tgis.13187>.